

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: ВЗАИМООТНОШЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

¹Туйгунова Шохсанам Алижон кизи, ²Туропова Ойдин Уктам кизи

¹преподаватель в Самаркандском государственном институте иностранных языков,

²преподаватель в Самаркандском государственном институте иностранных языков

tuygunovashohsanam@gmail.com, oydinkaturpova1909@gmail.com,

¹+998938313773, ²+998992885551

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820622>

***Аннотация.** Данная статья исследует взаимоотношение между языком и культурой в контексте современного общества. Фокус направлен на влияние языка на формирование культурной идентичности и, в свою очередь, воздействие культурных элементов на языковые процессы. Анализируются различные аспекты этого взаимодействия, включая языковое отражение культурных ценностей, роль языка в формировании и поддержании культурной идентичности, а также влияние глобализации на это взаимоотношение. Работа предоставляет полное представление о том, как язык и культура взаимодействуют, влияют друг на друга и вместе формируют уникальные черты современного общества.*

***Ключевые слова:** язык, культура, идентичность, культурное наследие, лингвистика, глобализация, культурный контекст, лексические единицы, языковая политика, культурная глобализация, процесс обучения языка.*

Язык и культура имеют сложные и взаимосвязанные отношения. Язык является инструментом общения и находится под влиянием культуры, и любые изменения в культуре отражаются на языке, на котором говорит общество. Культура формирует то, как люди мыслят и воспринимают мир, а это, в свою очередь, влияет на структуру и использование языка.

Язык каждой нации представляет собой историческую память, заключённую в слова. Русский язык, как носитель тысячелетней духовной культуры, уникально отражает особенности и жизнь русского народа в устной и письменной формах, включая древнерусские летописи, былины и современную литературу. Таким образом, культура языка выступает как неразрывная связь многих поколений.

Родной язык является ключевым признаком души нации, выявляя её национальную психологию, характер, мышление, и уникальность художественного творчества. Понимание выразительных средств языка и использование его стилистического и смыслового богатства являются стремлением каждого носителя языка.

Как и природные богатства и памятники материальной культуры, русский язык требует бережного отношения. Он должен быть защищён от засорения вульгаризмами, стилистического «снижения» и неточностей, а также от ошибок и неправильностей, которые могут привести к его оскудению и обеднению мысли.

Язык, один из ключевых атрибутов нации, тесно взаимосвязан с культурой, отражая её эволюцию и выражая особенности. В научном контексте существует около 500 определений культуры. Различные аспекты духовной жизни человека, такие как слово, музыка и живопись, являются составными элементами культуры, но это лишь часть более сложного понимания этого понятия. В более широком смысле, культура представляет собой

качественную оценку результатов человеческой деятельности. Примеры включают классическую культуру, культуру труда, культуру управления и другие, каждая из которых несет в себе уникальные нюансы в понимании культуры. Также культуру можно рассматривать как единое проявление стиля в различных аспектах жизни нации.

Язык и культура - это гомологичные ментальные реальности, а культурные продукты - это представления и интерпретации мира, которые должны передаваться с помощью языка. Язык способствует установлению социальных связей, а культура помогает научиться устанавливать контакты с другими людьми. Понимание учащимся взаимосвязи языка и культуры имеет важное значение. Вы не сможете понять культуру, не изучив сначала язык. Когда вы взаимодействуете с другим языком, это означает, что вы также взаимодействуете с культурой, в которой говорят на этом языке. Чем больше вы будете думать о культурном контексте языка, тем быстрее вы его выучите. Если вы намерены изучать иностранный язык, имейте в виду, что культурная осведомленность будет неотъемлемой частью вашего процесса обучения [1].

Язык существенно влияет на культурную идентичность. Он служит маркером культуры, определяющим и отличающим людей и связывающим их с их сообществами. Язык воплощает ценности, убеждения, обычаи и традиции определенной культуры, формируя то, как люди воспринимают мир и взаимодействуют с другими. Она также сохраняет культурное наследие, передавая традиции, истории и ценности. Кроме того, язык выступает в качестве средства культурного обмена, позволяя людям из разных слоев общества обмениваться идеями и опытом, в конечном счете создавая яркие и гармоничные сообщества, в которых сосуществуют различные культуры [2]. Многоязычие позволяет людям выражать себя множеством способов, передавая различные аспекты своей культурной самобытности.

Словарный запас и стили общения, связанные с языком, также могут влиять на то, как люди воспринимаются в обществе [3].

Таким образом, язык играет решающую роль в формировании и выражении культурной самобытности, а также в содействии межкультурному общению и взаимопониманию.

Некоторые из проблем, связанных с изучением нового языка, включают:

✓ **Время и усилия:** Изучение нового языка требует значительных затрат времени и усилий, поскольку овладение языком - сложный процесс, требующий практики и повторения [4].

✓ **Трудности с произношением и грамматикой:** Освоение произношения незнакомых звуков и понимание сложных грамматических правил и структур предложений может быть сложной задачей, особенно в тональных языках.

✓ **Боязнь совершить ошибки:** Изучающие язык часто боятся совершать ошибки, которые могут помешать их прогрессу и желанию общаться [5].

✓ **Ограниченное знакомство с языком:** Отсутствие доступа к носителям языка или среде погружения может затруднить процесс обучения.

Эти проблемы могут по-разному влиять на культурную идентичность. Например, люди могут бояться потерять связь со своими корнями, осваивая язык другой культуры, что приводит к сложному балансу множественных языковых идентичностей [6].

Кроме того, языковые барьеры могут влиять на то, как отдельные люди воспринимаются в обществе, и могут вызывать недоразумения, неверные интерпретации и недопонимание в общении, влияя на культурную идентичность и межкультурные отношения.

Некоторые преимущества изучения нового языка включают в себя:

✓ **Расширение когнитивных способностей:** Изучение нового языка улучшает сохранение памяти, критическое мышление и способность решать проблемы, а также креативность и адаптивность.

✓ **Культурное взаимопонимание:** Овладение новым языком позволяет людям глубже понимать и ценить различные культуры, способствуя межкультурной коммуникации и взаимопониманию.

✓ **Академические достижения и перспективы карьерного роста:** Владение языком может улучшить академические достижения и перспективы карьерного роста, поскольку оно демонстрирует адаптивность и желание учиться.

✓ **Социальные связи:** Изучение нового языка позволяет людям устанавливать новые связи и общаться с людьми из разных слоёв общества, укрепляя чувство принадлежности и общности [7].

Эти преимущества могут по-разному влиять на культурную идентичность. Например, изучение нового языка может помочь людям понять и по достоинству оценить различные культуры, что приведет к более глубокому пониманию их собственной культурной идентичности и идентичности других людей.

Кроме того, владение языком может способствовать межкультурному общению и взаимопониманию, способствуя созданию более инклюзивного и разнообразного общества.

Таким образом, преимущества изучения нового языка могут иметь положительные последствия для культурной идентичности человека и его взаимодействия с людьми из разных культурных слоев.

REFERENCES

1. Song D. An Observation of Cultural and Ideological Impact on Language Behavior //2016 International Conference on Education, E-learning and Management Technology. – Atlantis Press, 2016. – С. 639-643.
2. <https://marketbusinessnews.com/the-role-of-language-in-shaping-cultural-identity/339253/>
3. Joseph J. Language and identity: National, ethnic, religious. – Springer, 2004.
4. Karakas A. Breaking Down Barriers With Artificial Intelligence (AI): Cross-Cultural Communication in Foreign Language Education //Transforming the Language Teaching Experience in the Age of AI. – IGI Global, 2023. – С. 215-233.
5. G'iyosiddinovna O. D. COMMON CHALLENGES IN LEARNING ENGLISH AND OVERCOMING THEM // "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. – 2023. – Т. 9. – №. 1.
6. Lie A. English and identity in multicultural contexts: Issues, challenges, and opportunities //Teflin Journal. – 2017. – Т. 28. – №. 1. – С. 71.
7. Gerrig R. J., Banaji M. R. Language and thought //Thinking and problem solving. – Academic Press, 1994. – С. 233-261.